

BOSHLANG‘ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA
TO‘PLAMLAR NAZARIYASI ELEMENTLARINING TATBIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066165>

G.Akramxo‘jayeva

QDPI II-kurs talabasi

A.Normatov

o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang‘ich matematika kursi nazariyasining boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasiga tatbiqi va ular orasidagi munosabatlar pedagogik, psixologik va didaktik nuqtai nazardan ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: To‘plam, birlashma, kommutativlik, assotsiyativlik, qisqaruvchanlik, kesishmaydigan, kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma, monotonlik

To‘plamlar ustida bajariladigan har bir amalga shu to‘plamlar bilan aniqlanadigan sonlar ustidagi amallar mos keladi. Masalan, o‘zaro kesishmaydigan A va B to‘plamlar birlashmasidan iborat C to‘plam A va B to‘plamlar bilan aniqlanadigan a va b nomanfiy butun sonlarning yig‘indisi deb ataluvchi c sonni aniqlaydi.

1-ta‘rif. Butun nomanfiy a va b sonlarning **yig‘indisi** deb $n(A)=a$; $n(B)=b$ bo‘lib, kesishmaydigan A va B to‘plamlar birlashmasidagi elementlar soniga aytiladi.

$a + b = n(A \cup B)$, bu yerda $n(A) = a$; $n(B) = b$ va $A \cap B = \emptyset$.

Berilgan ta‘rifdan foydalanib, $3 + 5 = 8$ bo‘lishini tushuntiramiz. 3 — bu biror A to‘plamning elementlari soni, 5 — biror B to‘plamning elementlari soni, bunda ularning kesishmasi bo‘sh to‘plam bo‘lishi kerak. Masalan, $A = \{a; b; c\}$ $B = \{x; y; z; t; p\}$ to‘plamlarni olamiz. Ularni birlashtiramiz: $A \cup B = \{a; b; c; x; y; z; t; p\}$. Sanash yo‘li bilan $n(A \cup B) = 8$ ekanligini aniqlaymiz. Demak, $3 + 5 = 8$.

Umuman, $a + b$ yig‘indi $n(A)=a$, $n(B)=b$ shartni qanoatlantiruvchi kesishmaydigan A va B to‘plamlarning tanlanishiga bog‘liq emas. Bu umumiy da‘voni biz isbotsiz qabul qilamiz.

Bundan tashqari, butun nomanfiy sonlar yig‘indisi har doim mavjud va yagonadir. Boshqacha aytganda, biz qanday ikkita nomanfiy a va b sonlar olmaylik, ularning yig‘indisi butun nomanfiy c sonni har doim topish mumkin. U berilgan a va b sonlar uchun yagona bo‘ladi.

Qo‘shish amalining xossalari.

1°. Qo‘shish amali kommutativdir:

$(\forall a, b \in N_0)(a+b=b+a)$,

ya‘ni ixtiyoriy nomanfiy butun a va b sonlar uchun $a + b = b + a$ tenglik o‘rinli.

Isbot. $a = n(A)$, $b = n(B)$ va $A \cap B = \emptyset$ bo‘lsin,

$$a+b=n(A \cup B)=n(B \cup A)=b+a$$

(to'plamlar birlashmasining kommutativligiga asosan).

2°. Qo'shish amali assotsiativdir:

$$(\forall a, b, c \in N_0) a + (b + c) = (a + b) + c.$$

Isbot: $a = n(A), b = n(B), c = n(C)$ va $A \cap B = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cap C = \emptyset$ bo'lsin.

$$a + (b + c) = n(A \cup (B \cup C)),$$

$$(a + b) + c = n((A \cup B) \cup C)$$

to'plamlar birlashmasining assotsiativligiga ko'ra

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$$

Demak, $a + (b + c) = (a + b) + c$.

3°. 0 ni yutish qonuni:

$$(\forall a \in N_0) a + 0 = a.$$

Isbot.

$a = n(A), 0 = n(\emptyset), a + 0 = n(A \cup \emptyset) = n(A) + n(\emptyset), A \cup \emptyset = A$ bo'lgani uchun.

4°. Qo'shish amali qisqaruvchandir:

$$(\forall a, b, c \in N_0) a + c = b + c \Leftrightarrow a = b,$$

Isbot. $a = n(A), b = n(B), c = n(C)$ bo'lsin. $A = B \Rightarrow A \cup C = B \cup C$ bo'ladi. Qo'shish amali ta'rifidan $n(A) = n(B) \Rightarrow n(A \cup C) = n(B \cup C), a = b \Rightarrow a + c = b + c$.

5°. Qo'shish amali monotondir:

$$(\forall a, b, c \in N_0) a < b \Rightarrow a + c < b + c.$$

Isbot. $a = n(A), b = n(B)$ bo'lsin.

$a < b \Rightarrow A \sim B_1 \subset B,$ bu yerda $B_1 \neq B, B_1 \neq \emptyset, u$ holda $A \cup C \sim B_1 \cup C \subset B \cup C \Rightarrow a + c < b + c$.

«<» munosabati N_0 to'plamda qat'iy tartib munosabati bo'lishini isbot qilamiz. Buning uchun «<» munosabatining tranzitiv va asimmetrik ekanligini ko'rsatamiz.

a) tranzitivligi: $a < b$ va $b < c$ bo'lsin, ta'rifga ko'ra, shunday k va h sonlar topiladiki, $b = a + k$ va $c = b + h$ bo'ladi, bundan $c = b + h = (a + k) + h$ va qo'shishning assotsiativligiga ko'ra $c = a + (k + h)$ ekanligini yozish mumkin, bu esa $a < c$ degan xulosani beradi.

b) asimmetriklikni teskarisini faraz qilish yo'li bilan isbotlaymiz. Faraz qilaylik, bir vaqtda $a < b$ va $b < a$ o'rinli bo'lsin. Bundan tranzitivlik xossasiga ko'ra $a < a$ ekanligi kelib chiqadi, demak, farazimiz noto'g'ri va bir vaqtda $a < b$ va $b < a$ bo'lishi mumkin emas, degan xulosaga kelamiz.

Nomanfiy butun sonlar ayirmasi.

Ta'rif. Butun nomanfiy a va b sonlarning **ayirmasi** $n(A) = a, n(B) = b$ va $B \subset A$ shartlar bajarilganda, B

to'plamni A to'plamgacha to'ldiruvchi to'plam elementlari soniga aytiladi.

$$a - b = n(B'_A), \text{ bu yerda } a = n(A), b = n(B), B \subset A.$$

Miso1. Berilgan ta'rifdan foydalanib, $7-4 = 3$ bo'lishini tushuntiramiz. 7 — biror A to'plamning elementlari soni, 4 — shu A to'plamning qism to'plami bo'lgan B to'plamning elementlari soni bo'lsin. Masalan: $A = \{x; y; z; t; p; r; s\}$, $B = \{x; y; z; t\}$ to'plamlarni olaylik. B to'plamning A to'plamgacha to'ldiruvchisini

topamiz: $(B'_A) = \{p; r; s\}$, $n(B'_A) = 3$. Demak, $7-4 = 3$ bo'lar ekan. $a - b$ ayirma $n(A) = a$, $n(B) = b$ va $B \subset A$ shartlarni qanoatlantiruvchi A va B to'plamlarning tanlanishiga bog'liq emas.

$a = n(A)$, $b = n(B)$ va $B \subset A$ bo'ladigan butun nomanfiy a va b sonlar berilgan bo'lsin va bu sonlarning ayirmasi B to'plamning A to'plamgacha to'ldiruvchisidagi elementlar soni bo'lsin, ya'ni $a - b = n(B'_A)$.

Eyler doiralarida A , B , $A \setminus B$ to'plamlar rasmda ko'rsatilganidek tasvirlanadi.

$A = B \cup B'_A$ ekani ma'lum, bundan $n(A) = n(B \cup B'_A)$. $B \cap B'_A = \emptyset$ bo'lgani uchun biz $a = n(A) = n(B \cup B'_A) = n(B) + n(B'_A) = b + (a - b)$ ga ega bo'lamiz. Bu esa ayirmaga boshqacha ta'rif berish imkonini beradi.

Ta'rif. Butun nomanfiy a va b sonlarning ayirmasi deb shunday butun nomanfiy c songa aytiladiki, uning b son bilan yig'indisi a songa teng bo'ladi: $a - b = c \Leftrightarrow a = b + c$.

Shunday qilib, $a - b = c$ yozuvda a — kamayuvchi, b — ayiriluvchi, c — ayirma deb ataladi.

3. Yig'indidan sonni va sondan yig'indini ayirish qoidalarining to'plamlar nazariyasi bo'yicha ma'nosi. *Yig'indidan sonni ayirish qoidasi: yig'indidan sonni ayirish uchun yig'indidagi qo'shiluvchilarning biridan shu sonni ayirish va hosil bo'lgan natijaga ikkinchi qo'shiluvchini qo'shish yetarli. Bu qoidani simvollardan foydalanib yozamiz.*

Agar, a , b , c — butun nomanfiy sonlar bo'lsa, u holda:

- $a > c$ bo'lganda $(a + b) - c = (a - c) + b$ bo'ladi;

- $b > c$ bo'lganda $(a + b) - c = a + (b - c)$ bo'ladi;

d) $a > c$ va $b > c$ bo'lganda yuqoridagi formulalarning ixtiyoriy bittasidan foydalanish mumkin.

$a \geq c$ bo'lsin, u holda $a - c$ ayirma mavjud bo'ladi. Uni d orqali belgilaymiz: $a - c = d$. Bundan $a = d + c$ chiqadi. $d + c$ yig'indini $(a + b) - c$ ifodadagi a ning o'rniga qo'yamiz va uni shakl almashtiramiz:

$$(a + b) - c = (d + c + b) - c = d + b + c - c = d + b.$$

Biroq d harfi orqali $a - c$ ayirma belgilangan edi, demak, isbotlanishi talab etilgan $(a + b) - c = (a - c) + b$ ifodaga ega bo'lamiz.

Sondan yig'indini ayirish qoidasi: sondan sonlar yig'indisini ayirish uchun bu sondan qo'shiluvchilarning birini, ketidan ikkinchisini ketma-ket ayirish yetarli, ya'ni agar a , c , b — butun nomanfiy sonlar bo'lsa, u holda $a > b + c$ bo'lganda $a -$

$(b + c) = (a - b) - c$ ga ega bo'lamiz.

Bu qoidaning asoslanishi va uning nazariy-to'plam tasviri yigindidan sonni ayirish qoidasi uchun bajarilgani kabi bajariladi.

Keltirilgan qoidalar boshlangich maktabda aniq misollarda qaraladi, asoslash uchun ko'rgazmali chizmalar, tasvirlar namoyish etiladi.

Bu qoidalar hisoblashlarni ixcham bajarish imkonini beradi. Masalan, sondan yig'indini ayirish qoidasi sonni bo'laklab ayirish usuliga asos bo'ladi: $6-2 = 6-(1+1) = (6-1)-1 = 5-1 = 4$.

Ko'p hollarda –masalalar yechishga qadar to'plamlar ustida amallar bajaradilar. Masalan ko'p sodda masalalarni yechilishi bilan tanishtirish oldidan to'plamlar ustida amallarga doir mashqlar berish lozim. Bunda to'plamning elementlari aniq predmetlar bo'lishi kerak (cho'plar, qog'ozlar, qiyilgan geometric figuralar, rasmlar,...). Masalan, yig'indini topishga doir masalalarni yechishda to'plamlarni birlashmasiga oid mashqlar taklif qilinadi. Ayirishga doir masalalarni yechishda bir qismini ajratish, ko'paytirishda teng quvvatli to'plamlarni birlashtirish, bo'lishda to'plamni teng quvvatli to'plam ostilariga ajratish kabi tayyorgarlik mashg'ulotlari bo'ladi.

Masalan:

1. Bir idishda 4ta yashil olma, ikkinchisida esa 7ta qizil olma bor. Jami olmalar nechta?

Bu masala to'plamlar nazariyasi asosida oson yechiladi. Birinchi to'plam(A)-yashil olmalar, ikkinchi to'plam(B)-qizil olmalar. Bunda A va B to'plamlar kesishmaydigan to'plamlardir. Olmalar yig'indisini topish uchun to'plamlarning birlashmasining elementlari sonini topamiz:

$$n(A)=a; n(B)=b; n(A) \cup n(B)=c \text{ bo'lsa,}$$

Yechish:

$$a+b=c \text{ yoki } 4+7=11$$

Javob: jami olmalar soni 11ta.

2. Savatda 15ta olma bor edi. Said 3tasini yeb qo'ydi. Savatda nechta olma qoldi?

Masala sharti shundan iboratki, biz nomanfiy butun sonlar ayirmasini topishimiz kerak. Buning uchun A va B to'plam elementlarini belgilab olamiz.

$$n(A)=15, n(B)=3.$$

Agar A to'plam universal to'plam bo'lsa, masala shartiga ko'ra B' ning elementlari sonini topishimiz kerak. Bu esa ikki to'lam ayirmasidan kelib chiqadi:

$$A \setminus B = B' \quad \text{yoki} \quad n(A) - n(B) = n(B')$$

$$n(A) = a, n(B) = b, n(B') = c \quad \text{deb belgilaymiz}$$

Yechish:

$$a - b = c \quad \text{ya'ni,} \quad 15 - 3 = ? \quad 15 - 3 = 12$$

Demak, $n(B') = 12$ ekan.

Tekshirish:

$$n(B) + n(B') = n(A) \quad \text{yoki} \quad b + c = a \quad \text{yoki} \quad 3 + 12 = 15 \quad \text{to'g'ri tenglik hosil bo'ldi.}$$

Javob: Savatda 12ta olma qolgan.

Misol va masalalar boshlang'ich sinflarda turli rasmlar, jadvallar va boshqa oddiy usullar yordamida tushuntiriladi. Asosan, amaliy ko'rsatib berish va hayotiy misollar orqali o'rgatiladi. Natural sonlar ustidagi arifmetik amallarni yechishda to'plamlar nazariyasi umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. O'quvchilarga natural sonlar ustida arifmetik amallar bajarishni o'rgatish jarayonida ularning yoshini hisobga olgan holda toplamlar nazariyasini qo'llash eng oson usul bo'la oladi. Shuning uchun ham bu usulni tanlagan ma'qul. Zero, har qanday masalani murakkablashtirmasdan, eng oddiy sodda narsalardan boshlaganimiz yaxshi, shunda qiyin mavzular ongimizga yaxshiroq singadi.

ADABIYOTLAR:

1. David B. Surowski. Advanced High-School Mathematics. Shanghai American School, 2011

2. Herbert Gintis, Mathematical Literacy for Humanists, Printed in the United States of America, 2010.

3. <http://www.mathkangaroo.org/>

